

Синтез редокситов и их проводящие свойства

Дзараева Людмила Батразовна, кандидат химических наук, доцент
 Северо-Осетинский Государственный Университет им. К. Л. Хетагурова;
 Северо-Осетинская Государственная Медицинская Академия (г. Владикавказ)

Получены редокситы: взаимодействием этилмагнийбромидом с перхлоратом 2,6-дифенилпирилия получен поли-[2,6-дифенил-4-винилпиран], который обработкой избытком тритилперхлората, переведен в поли-[2,6-дифенил-4-винилпирилий перхлорат], легко превращенный в поли-[2,6-дифенил-4-винилпиридин] действием аммиака; поли-[2,2,6,6-тетрафенил-γ,γ'-дипиридин] синтезирован из соответствующего дипирилиевого дикатиона и 1,4-дибромбутана, образовавшийся полимер переведен в полиен обработкой бутиллитием с целью улучшения его пленкообразующих и проводящих свойств. Изучены проводящие свойства полученных полимеров.

Ключевые слова: редокситы, полимеры, проводящие свойства

Введение пирилиевых катионов в боковые цепи полимеров представляет большой интерес: во-первых, открывается возможность получения редокситов, т.е. веществ, способных обмениваться электронами, во-вторых, легко идущая замена гетероатома в пирилиевом кольце делает доступным широкий круг полимеров, содержащих пиридиновые, тиапирилиевые и другие гетероароматические группировки. Полученные нами пиридилийсодержащие полимеры представляют интерес для получения редокситовазинового ряда, являющихся проводящими материалами. При этом открывается возможность синтеза новых азотсодержащих виологенных полимеров, для которых известные синтетические методы не пригодны или громоздки. Полимеры, содержащие γ,γ'-дипиридиниевые («виологенные») группировки привлекают к себе внимание как электронообменные мембраны и потенциальные полупроводники. Большие надежды возлагаются на них в связи с их электрохромными свойствами.

Используя способность γ-незамещенных пирилиевых солей взаимодействовать с активными металлоорганическими соединениями с образованием 4-Н-пиранов, мы попытались привить винильную группу к 2,6-дифенилпирилийперхлорату, а затем полимеризовать ее. Однако, по пленкообразующим и данным ИК-спектроскопии пришли к выводу, что полимер образуется уже на стадии образования пирана:

Рис.1. 2,6-дифенилпирилий перхлорат и поли-[2,6-дифенил-4-винилпиран]

Растворы полученного олигомера в хлороформе и бензоле при высыхании образуют прозрачные пленки, температуры размягчения которых колеблются в пределах 120-130⁰С. Окислением полипирана избытком тритилперхлората получен поли-[2,6-дифенил-4-винилпирилийперхлорат], идентифицированный по данным ИК-спектроскопии и элементного анализа.

Действием нуклеофильных реагентов на соли пирилия атом кислорода можно заменить на другой гетероатом. Обработав перхлорат поливинилпирилия 25%-ным раствором аммиака, мы превратили наш поли-[перхлорат-2,6-дифенил-4-винилпирилия] в поли-[2,6-дифенил-4-винилпиридин], идентифицированный по данным ИК-спектроскопии и элементного анализа:

Раствор данного поли-[2,6-дифенил-4-винилпиридина] в ацетонитриле при высыхании дает прозрачную пленку.

В продолжение работ по синтезу редокситов [1] нами также получены следующие полимеры: обработав доступный диперхлорат 2,2,6,6-тетрафенилдипирилия ацетатом аммония в уксусной кислоте [2], мы перевели его в 2,2,6,6-дифенил γ,γ'-дипиридин (I), из которого замещенный в азиновых кольцах полимер виологенного типа (II) легко был получен взаимодействием с 1,4-дибромбутином-2 по следующей схеме:

Поли-[N,N'-1-4-бутин-2 (-2,2,6,6-дифенил- γ,γ' -дипиридиний дибромид)] (V) 0,02 моля (9,2г) 2,2,6,6-тетрафенилдипиридина и 0,01 моль (2,32г) 1,4-дибромбутина-2 кипятят 59 мл диметилформамида 2 часа, полученную соль выливают в воду, фильтруют, промывают водой, высушивают. Получают красно-коричневый порошок с т. разм. 310°C, растворимый в ДМФА, умеренно – в ацетонитриле и уксусной кислоте. Выход 5,51 г (82%). Найдено, %: С 67,86; Н 4,17; N 4,17; Br 23,80. $C_{38}H_{28}N_2Br_2$. Вычислено, %: С 66,13; Н 4,35; N 3,76, Br 21,86. ИК-спектр: 2230 cm^{-1} ($\nu_{C=C}$), а широкая полоса при 2550 cm^{-1} – валентные колебания солей вторичных аминов 1620 cm^{-1} – деформационные колебания

Полиен на основе поли-[N,N'-1-4- бутин-2 (-2,2,6,6-дифенил γ,γ' -дипиридиний дибромид)] (III) 0,01 моля (6,68г) в инертной атмосфере заливают избытком раствора бутиллития и выдерживают в этих условиях 12 ч, затем полученный полиен отфильтровывают, промывают водой, затем спиртом и высушивают. Получают коричневатый порошок с т. разм. 285°C. Выход 4,05г (80%). Найдено, %: С 88,10; Н 4,35; N 4,12. $C_{38}H_{28}N_2$. Вычислено, %: С 89,06; Н 5,47; N 5,47. ИК-спектр: = CH_2 валентные колебания ν_{C-H} 3035 cm^{-1} , C=C 1650 cm^{-1} , а колебания области 2230 cm^{-1} $\nu_{C=C}$ отсутствуют.

Литература:

1. Дзараева Л.Б., Арутюнянц А.А, Арчегова А.С., Шпаков А.В. // ЖОХ. 2010.Т.80. Вып. 5. С.858.
2. Дорофеев Г.Н., Садекова Е.И., Кузнецов Е.В. Препаративная химия пирилиевых солей. Изд-во Ростовского госуниверситета, 1972, С.127.